

**GIDROLOGIYALÍQ TOPOTERMINLERDÍŃ QARAQALPAQSTANDA
TOPONIM PAYDA ETIWDEGI ROLI HÁM ÁHMIYETI**

Turdımambetov I.R,

*Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti professorı,
geografiya ilimleri doktori*

Baltabayev O.O

*Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti (DSc) doktoranı, geografiya ilimleri
boyınsha filofosiya doktori (PhD)*

Abdinasırov Q.A

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistranı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15169209>

Geografiyalıq atamalar áyyemgi hám uzaq tariyxıy dáwirlerdiń jemisi bolıp, úlkemizdiń tariyxı, geografiyası, tábiyatı, toponimlerdiń payda bolğan tili hám t.b. sol sıyaqlı qunlı materiallardı ózinde saqlawshı derek esaplanadı. Sol qatarı toponimlerdiń bir túri esaplangan gidronimler suw obyektleri atamaları bolıp, olar ózleriniń jaylasıw ornı, mánis-mazmunı menen geografiyalıq kartalardıń janı esaplanadı. Sonday-aq, gidronimlerdiń payda bolıwında jiyi ushırasatuđın *kól, dárya, say, ózek, arna, ariq, bulaq* hám t.b. usı sıyaqlı jergilikli geografiyalıq terminler kópshilikti quraydı. Bizlerdiń aymaq Aral teńiziniń qubla jađası, Ámiwdárya deltasında jaylasqanlıđımız aymađımızda kóplegen gidronimlerdiń, atap aytqanda, *kól* jergilikli geografiyalıq termini qatnasında payda bolğan toponimler, gidronimler anađurlım kóp. Sonlıqtan, biz bul miynetimizde *kól* topotermininiń mánis-mazmunın, etimologiyasın, sonday-aq, úlkemizdiń qanday geografiyalıq obyekt túrlerinde ushırasatuđınlıđın, sanın hám aymaqlıq tarqalıwın izertleymiz.

L.Shubaev *kól* terminine tómendegishe túsindirme bergen “*kól – qurđaqılıqtıń átirapı tuyıq saylıqlarda jaylasqan ađımsız yamasa ađımı tómen, okean menen óz ara baylanıspađan, ózine tán ekologiyalıq sharayat hám organizmlerge iye bolğan suw basseynlerine ayıladı*”. Qaraqalpaq tili túsindirme sózliginde, “*aylanası tábiyyı yamasa jasalma túrde tuyıqlanıw suw jatqan jer*”, *kól* delingen. A.Chebotarev bolsa, *kólge “tábiyyı suw basseyni bolıp, ol samal tásirinde tolqınlanıp hám háreket etiwshi, jađa zonası profiline hám áste-aqırın suw almasıw processine iye jer júzesindegi suw menen tolğan shuqırlıq” – dep, táriyp bergen.*

Kól termini túrkiy tilge tiyisli termin. Hár tilde hár túrli ayıladı. Túrkmenstanda – *kyol*, Kavkaz aldı ellerinde – *gyol*, Yakutiyada – *kyuel*, Tájikstanda – *kul*, Altayda – *kol* dep ayıladı.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

Mahmud Qashgariy sózliginde *kól* sózi: 1) “*háwiz*”; 2) “*kól*”; 3) “*teñiz*” degen mánilerdi ánlátıp, jáne “*toplaniq qalğan suw*” dep te bildirilgen.

Al, B.Bafoev bolsa: “*Kól* ataması VII-VIII ásirlerde *dárya* mánisin bildirgen, X-XI ásirlerge kelip, tek gána, aqpaytuğın suw obyektlerine baylanıslı qollanılgan” degen pikirdi aytadı. Al, toponimist-alım A.Nizomov hám t.b.lar bolsa, “... *hámmelimitoponimlerdiñ túp dúzilisinde kól qosımtası qatnasadı hám óz-ózin kórsetilgen orında kól bar ekenliginen derek beredi*” - degen, juwmaqqa kelgen. Tómendegi keste biz Qaraqalpaqstan Respublikası aymağında *kól* termini qatnasında payda bolğan geografiyalıq atamalar haqqında mağlıwmat beremiz (1-keste).

1-keste

Qaraqalpaqstanda *kól* topotermini qatnasında payda bolğan toponimler DIZIMI

№	Geografiyalıq obyekt ataması	Geografiyalıq obyekt túri	Geografiyalıq obyekt jaylasqan aymaq (16 rayon hám Nókis qalası)	
1.	Aqkól	Kól	Beruniy	
2.		Elatlı punkt	Taxtakópir	
3.			Urochishe	Moynaq
4.				Qońırat
5.		Aqqoyankól	Moynaq	
6.	Aqqumkól			
8.	Aqshakól	MPJ	Ellikqala	
9.		Kól	Beruniy	
10.		Elatlı punkt	Ellikqala	
11.		Kól	Qońırat	
12.	Aqshunkól	Kól	Qońırat	
13.	Altinkól	Elatlı punkt	Qanlıkól	
14.		Qalasha	Qońırat	
15.		MPJ	Qanlıkól	
16.			Qońırat	
17.		Kól	Qaraózek	
18.		Kanal	Qońırat	
19.		Urochishe	Moynaq	
20.			Kegeyli	
21.		Arantakól	Elatlı punkt	Bozataw
22.				Shomanay
23.	Urochishe		Kegeyli	
24.	Arpakól	Urochishe	Kegeyli	
25.				
26.	Atakól	Kól	Taxtakópir	

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

27.		APJ		
28.		Elatli punkt		
29.	Álimbaykól	Kól	Kegeyli	
30.	Álimabatkól	Urochishe	Qońrat	
31.	Balıqlıkól	Kól	Shımbay	
32.	Bayrashkól	Urochishe	Qońrat	
33.	Bayjankól		Moynaq	
34.	Bulaqkól	Kól	Ámiwdárya	
35.	Bujuqkól	Elatli punkt		
36.	Daxmankól	Kól	Qaraózek	
37.	Dalakól	Urochishe	Moynaq	
38.			Beruniy	
39.	Dalakólli	Taqır	Qaraózek	
40.	Darkashkól	Urochishe	Moynaq	
41.	Dawıtkól	Elatli punkt	Bozataw	
42.		Kól		
43.	Dáwkempirkól	Urochishe	Moynaq	
44.	Dáwmenkól	Kól	Kegeyli	
45.	Delekekól	Urochishe		
46.	Divankól	Kollektor	Ámiwdárya	
47.	Dónlikól	Urochishe	Shımbay	
48.	Dumalaqkól		Moynaq	
49.	Duzlankól	Kól	Ámiwdárya	
50.	Duzlıkól	Urochishe	Moynaq	
51.	Ekelikól		Qońrat	
52.	Xojakól	Kanal	Ámiwdárya	
53.		Urochishe		
54.		Elatli punkt		
55.		Urochishe		Shımbay
56.		Keramzit shiyki zatı káni		Qaraózek
57.	Xojakóltoǵay	Urochishe	Ámiwdárya	
58.	Xojankól	Elatli punkt	Shımbay	
59.	Ilmekól	Urochishe	Moynaq	
60.	Imetullakól			
61.	Ishetkól	Ózek	Shımbay	
62.	Jamankól	Urochishe	Kegeyli	
63.	Jankól			
64.	Jekenlikól			
65.	Jelekekól			
66.	Jiyenbaykól	Kól	Qońrat	
67.	Joldıbaykól	Urochishe		
68.	Jumalaqkól			

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

69.	Kishikól		Moynaq
70.	Kishkene Qarakól	Qurip qalğan ózek	Taxtakópir
71.	Kókkól	Urochishe	Kegeyli
72.		Elatlı punkt	Shomanay
73.	Kóklikól iyshan	Áwliye	Qanlıkól
74.	Kókshekól	Kóller	Kegeyli
75.	Kólimar	Kól	Qaraózek
76.	Kúnjilikól	Elatlı punkt	Shomanay
77.	Qamıslıbógetkól	Urochishe	Moynaq
78.	Qanlıkól	Rayon	Qanlıkól
79.		Qalasha	
80.		MPJ	
81.		Temir jol stanciyası	
82.	Qanlıkóljap	Kanal	
83.	Qarabalakóli	Urochishe	
84.	Qarakól	MPJ	Shımbay
85.		Elatlı punkt	Xojeli
86.			Ellikqala
87.			Qaraózek
88.		Kól	Qońırat
89.			Nókis
90.			Taxtakópir
91.		Urochishe	Kegeyli
92.			Shımbay
93.			Taxtakópir
94.	Qarakólka	Urochishe	Qońırat
95.		Dónlik	
96.	Qaratóbekól	Urochishe	Moynaq
97.	Qaratorkól	Dónlik	Qońırat
98.	Qarashúngilkól	Kól	Ámiwdárya
99.	Qattikól	Elatlı punkt	Shomanay
100.	Qazaqkól	Urochishe	Moynaq
101.	Qazalikól		Qońırat
102.	Qilishoykól		Kegeyli
103.	Qilkóllijap	Jap	Qaraózek
104.	Qıpsaqkól	Elatlı punkt	
105.	Qırqtıńkóli	Urochishe	Kegeyli
106.	Qogalaykól		
107.	Qoltiqkól		
108.	Qońıratkól	Elatlı punkt	Taxtakópir
109.		APJ	
110.			

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

111.	Qopaqkól	Kól	Kegeyli
112.		Elatlı punkt	Bozataw
113.	Qoskól	Kól	Nókis q.
114.		MPJ	
115.	Qoygankól	Kól	Taxtakópir
116.	Qoshankól	Urochishe	Qońırat
117.	Qubitkól		
118.	Qudiyarkól	Kól	Kegeyli
119.	Qulaqkól	Urochishe	
120.	Qurkól		Moynaq
121.	Qutankól	MPJ	Nókis
122.		Urochishe	Kegeyli
123.	Quwlikól	Elatlı punkt	Nókis
124.			Qanlıkól
125.		Kegeyli	
126.	Maqpalkól	Urochishe	Moynaq
127.	Malshıkól		Qońırat
128.	Marjankól	APJ	Taxtakópir
129.			
130.	Maylıkól	Elatlı punkt	Ámiwdárya
131.	Mashankól		Qońırat
132.		Kól	
133.		Urochishe	Moynaq
134.	Meńlikól		Qanlıkól
135.	Meterkól	Kól	Shımbay
136.	Moyinkól	Elatlı punkt	Bozataw
137.		Urochishe	Kegeyli
138.	Nawrızkól		Moynaq
139.	Naymankól	MPJ	Taqıyatas
140.		Qalasha	
141.		Elatlı punkt	
142.		Temir jol stanciyası	Xojeli
143.	Nıshankól	Kól	Qońırat
144.	Noǵaykól		
145.	Nókerkól	Elatlı punkt	Shımbay
146.	Ospankól		Bozataw
147.	Pishenkól		Taxtakópir
148.	Saǵırkól	Kól	Qońırat
149.			
150.	Saxarnumkól	Urochishe	Moynaq
151.	Saqakól		Shımbay
152.	Saqarkól	Kól	Ámiwdárya

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

153.	Samankól	APJ	Xojeli
154.	Saraykól	MPJ	Beruniy
155.			Taqiyatas
156.		Elatlı punkt	
157.	Sarıkól	Elatlı punkt	Beruniy
158.			Taxtakópir
159.		Urochishe	Moynaq
160.		Sarıkólqudıq	Dónlik
161.	Sarıshakól	Kóller	
162.	Sarmanbaykól	APJ	Shomanay
163.		Elatlı punkt	
164.	Sasıqkól	Kól	Kegeyli
165.		Urochishe	Moynaq
166.			Kegeyli
167.	Sáwirkól	Urochishe	Moynaq
168.	Signaykól		Taxtakópir
169.	Sorkól	Kól	Taxtakópir
170.	Sókkól	Urochishe	Tórtkúl
171.		Dónlik	
172.	Tabankól	Elatlı punkt	Qanlıkól
173.		Urochishe	Shımbay
174.	Taqırkól	APJ	Nókis
175.		Elatlı punkt	
176.		Temir jol stanciyası	
177.	Tamırlıkól	Urochishe	Qońırat
178.	Tasmankól	Kól	Shımbay
179.	Tazakól		Ellikqala
180.			Tórtkúl
181.	Tájıǵalıkól	Kóller	Ámiwdárya
182.	Teppekól	Elatlı punkt	Taxtakópir
183.	Tınıqkól	Kól	
184.	Tıshqaqqumkól	Urochishe	Moynaq
185.	Tomarkól		Qońırat
186.	Tomarshekkól		Moynaq
187.	Tubakól	Kól	Xojeli
188.	Türkmenkól	Qalasha	Tórtkúl
189.	Ubankól	Urochishe	Shımbay
190.	Uyalıkól		Kegeyli
191.	Uyǵırkól	Elatlı punkt	Bozataw
192.	Uzınkól	MPJ	Nókis q.
193.		Elatlı punkt	Nókis
194.	Úlken Taxtakól	Urochishe	Moynaq

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

195.	Yaqıpbaykól		
196.	Zakirkól		
197.	Zeykól	Kól	Beruniy
198.	Shağalakól	MPJ	Xojeli
199.	Shağırkól	Elatlı punkt	Taxtakópir
200.	Shağırlikól	Urochishe	Moynaq
201.			Qońrat
202.	Shaxankól	Elatlı punkt	Xojeli
203.	Shańkól	Kól	Taxtakópir
204.	Shegekól		Moynaq
205.	Shılımkól	Elatlı punkt	Bozataw
206.		Urochishe	Kegeyli
207.	Shomaqkól	Elatlı punkt	Shomanay
208.	Shorkól		Nókis
209.	Shortanlıkól	Kól	Beruniy
210.	Shólkemkól	Urochishe	Qońrat
211.	Shómishkól	Kól	Ámiwdárya
212.		Ózek	Moynaq
213.		Áwliye	Qaraózek
214.	Shuqırkól	Urochishe	Moynaq
215.	Chaykól	MPJ	Ámiwdárya
216.		Elatlı punkt	

Keste Geografiyalıq obyektler atamaları katalogı mağlıwmatları tiykarında dúzildi

Joqarıda kestedede keltirilgen mağlıwmatlar analizinen kóriwimiz múmkin, Qaraqalpaqstan aymağında kól topotermini qatnasında payda bolğan toponimler kópshilikti quraydı. Bunda topotermin tiykarınan kól, urochishe, awıl puqaralar jıyını (APJ), mákan puqaralar jıyını (MPJ), sonday-aq, kóplegen elatlı punktlerdiń atamalarında qatnasqan. Sonıń menen birge, aymaqlıq tarqalıw ózgesheliginde tiykarınan Qaraqalpaqstan Respublikasınıń arqa rayonları esaplangan Moynaq, Qońrat, Taxtakópir rayonları toponimlerinde úles eń joqarı ekenligin kóriwimiz múmkin. Bunnan biz bul aymaqlarda aldınğı dáwirlerde kóplegen tarmaqlasqan kóller sisteması bolğanlıgın biliwimiz múmkin.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. Балтабаев О.О. Қарақалпақстан ойконимлериниң пайда болыуында гидрообъектлердиң роли хэм әҳмийети // Илим һәм җәмийет, 2022. №4. – Б. 31-33.
2. Бафоев Б. Кўл сўзининг маънолари ва тарихи // Ўзбек тили ва адабиёти, 1992. № 2. – Б. 18-20.
3. Махмуд Қошғарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғотит турк). III том. – Т.: Ўзфанакаднash, 1963. – 463 б.
4. Миракмалов М.Т. Ҳалқ табиий географик терминлари. (Монография). – Т.: Fan va texnologiya, 2009. – 176 б.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

5. Низомов А., Рахимова Г., Расулова Г. Топонимика. (Ўқув қўлланма). – Т.: Sharq, 2013. – 120 б.
6. Турдимамбетов И.Р., Балтабаев О.О. Қорақалпоғистон Республикаси ойконимларининг шаклланишида маҳаллий гидрологик топотерминларнинг роли ва аҳамияти // “Antropogen landshaftshunoslik: tadqiqot metodlari, modernizatsiya va barqaror rivojlanish” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand. 17-18 may 2024. – В. 254-258.
7. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. – Л.: Гидрометеиздат, 1978. – 308 с.
8. Шубаев Л.П. Умумий ер билими. – Т.: Ўқитувчи, 1975. – 367 б.
9. Қарақалпақ тилиниң түсіндирме сөзлиги. III том, К – Н. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. – 368 б.
10. Allanazarov K., Urinbaeva F., Baltabayev O. Qaraqalpaqstanda kól termininiń toponim payda etiwdegi roli (Taxtakópir rayónı mısaliında) // «География пәни хәм оны оқытыўдың актуаль мәселелери» атамасындағы Республикалық илимий-теориялық конференциясы топламы. – Нөкис, ҚМУ, 2018. – Б. 5-7.
11. Allanazarov K.J., Atabaev A.A., Bayramova M.D. Jergilikli geografialıq terminler. – Nókis, 2021. – 52 b.
12. Allanazarov K.J., Baltabayev O.O. Taxtakópir rayónı toponimleri (Monografiya). – Nókis, ILIMPAZ, 2024. – 80 b.
13. Geografik obyektlar nomlari kartalogi. – Toshkent, 2024. – 722 b.
14. Turdimambetov I.R. Baltabayev O.O. Qoraqalpog‘iston Respublikasi oykonimiyasining hududiy tarkibi va tarixiy-madaniy ahamiyati (Monografiya). – Т.: “ZEBO PRINT”, 2024. – 240 b.